

Os Desafios da IA nas Prevenções de Áreas de Riscos Geológicos The Challenges of AI in Preventing Geological Risk Areas

Danilo Sales Leão¹

¹ADL Engenharia & Projetos LTDA, Brasil, danilo@adlengenhariaeprojetos.com.br

Resumo

Este artigo aborda a implementação da Inteligência Artificial (IA) na prevenção de áreas de riscos geológicos e climáticos. A pesquisa fundamenta-se em análise Bibliográfica de desastres climáticos, naturais e geológicos que ocorrem no Brasil, destacando os desafios e oportunidades do uso da IA para o monitoramento e prevenção de áreas de riscos geológicos como a análises de geoespacial, geoprocessamentos, hidrológicos e climáticos, auxiliando nas identificações de procedimentos e padrões associados a enchentes, deslizamentos de terra, erosões e subsidências. O estudo discute as barreiras estruturais e técnicas da sua implementação, como os elevados custos tecnológicos, adequações de infraestruturas, ausência de dados suficientes e de qualidade para melhor tomada de decisão e falta de mão de obra profissional e qualificada para manuseio desses equipamentos. Além disso, a implementações da IA sobre as questões de interesse social mapeando principalmente áreas de vulnerabilidade. Conclui-se que a IA é fundamental para o monitoramento dos riscos geológicos.

Keywords: Artificial intelligence, Geospatial BIM, Geological risks, Prevention and monitoring, Climate interference.

DOI: [10.5281/zenodo.18356767](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356767)

1. Introdução

No Brasil os desastres naturais representam um dos maiores desafios enfrentados pelas sociedades e pelo poder públicos, devido aos fenômenos como riscos geológicos, erosões costeiras, deslizamentos de terra, enchentes e perdas de vidas humanas, ambientais e danos materiais que são irreparáveis. Cada vez mais esses eventos extremos são imprevisíveis causados pela mudança climática e o aquecimento global da terra. Além disso, essas áreas de riscos geológicos são ocupadas pela ocupação desordenadas como a autoconstrução, para isso é necessários estratégias e inovações de monitoramento e prevenção dessas áreas de riscos.

A Inteligência Artificial (IA) é um conjunto de tecnologias como computadores, máquinas e programação lógicas para capazes de processar informações e transformar em ações e estratégias para planejamento e resolução de problemas ou prever riscos para reduzir ou mitigar por completo. O uso da IA tem ganhado destaque no monitoramento de riscos e desastres geológicos e naturais, essa tecnologia tem o poder de processar dados e definir sequencias lógicas de padrões por meio de imagens geoespaciais para antecipar eventos e situações que possam ocorrer como os grande desastres ambiental e climático que ocorreram nos últimos anos em todo o Brasil, por exemplo um dos maiores desastres que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2024, alagamento, enchentes e movimentação geológica, provocado pela ação humana, provocado pelo aumento da temperatura global, trazendo extremos impactos climáticos e ambiental e prejuízos na perda de vidas humana, animais e danos e prejuízos incalculáveis, essa foi o maior desastre natural da história do país, essa catástrofe atingiram 478 dos 497 municípios gaúchos, total de pessoas afetadas foram 2,4 milhões, e deixaram mais de 4 mil pessoas desalojadas, 173 mortos e 38 desaparecidos.

Este estudo tem como tema central os desafios da IA na prevenção de áreas de risco geológicos. A delimitação para o a aplicação da IA para identificar esse monitoramento, prevenção e mitigação desses processos hidrológicos e geológicos é o investimento de tecnologias e capacitação de profissionais para operar esses sistemas como: aprendizado de máquinas, sistemas inteligentes e programação lógicas. O objetivo primordial é analisar as oportunidades e barreiras que os métodos tradicionais de monitoramento de riscos geológicos não consegue suprir a demandas e rapidez de resposta o qual a IA proporciona com mais velocidades e assertividade dos dados que foram coletados, assim transformando essas informações em ações estratégicas para a mitigação dos riscos. Além disso, essas tecnologias analisam barreiras estruturais, técnicas e sociais para melhor aprimoramento da gestão de risco.

A justificativa para a escolha desse estudo foi por meio da relevância social e climática tais como: a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, estudos aponta que esse foi um dos maiores desastres natural da história do Rio Grande do Sul, causado por enchentes e destruição em quase todos os municípios do estado. Chuvas intensas causaram inundações, resultando em centenas de desaparecidos e de mortos, assim gerando impactos irreparáveis na economia e na vida da população. Além disso, ocorreu também a tragédia no Brasil em Petrópolis no Rio de Janeiro em 2022, desastres naturais como deslizamento de terra, enchente, eventos esses ocorreram pela ação do homem a longo prazo nas interferências climáticas e esses são os danos e respostas que a natureza devolve em resposta do aquecimento global e climático.

No Brasil possui o SGB (Serviços Geológico do Brasil), é uma instituição pública que gera informações e dados geocientíficos, geológicos e hídricos para a gestão de riscos , mapeando e estudando recursos minerais e hídricos, para disponibilizar dados para prevenção de desastres naturais para à recuperação de áreas degradadas, os dados qualquer pessoas pode acessar de forma virtual.Principais atividades e funções do SGB são: Mapeamento Geologico; Gestão de Recursos Hídricos; Prevenção de Desastres, Geologia e Recursos Naturais; Geologia mbiental e Gestão Territorial, o SGB disponibiliza plataformas digitais e mapas geológicos virtual.

Figura 1 – Desastre Natura-RS. Fonte: Site Uol. Autor: Filipe Serena/Divulgação, 2024.

Figura 2 – Desastre Natura RS. Fonte: G1 RS. Autor:Jornal G1 RS, 2024.

Figura 3 – Ponte do Guaíba-RS. Fonte: G1 RS. Autor: Jocimar Farina, 2024.

Figura 4 – Petrópolis (RJ). Fonte: G1 RJ. Autor: Marcos Serra Lima/g1, 2022.

Figura 5 – Petrópolis (RJ). Fonte: G1 RJ. Autor: Marcos Serra Lima/g1, 2022.

2. Desenvolvimento

A implementação do uso da Inteligência artificial (IA) é fundamental para prevenção de riscos geológicos, a IA é capaz de transmitir dados estatístico, matemático, soluções de engenharia e geológicas para reconhecer padrões e ações para a mitigação dos riscos e a prevenir desastres climáticos e geológicos. Neste contexto a IA apresenta algumas ferramentas como: Modelos Híbridos eu integram o Sistema Geológico do Brasil com a IA e IoT (Internet das Coisas) processam modelos hidrológicos em plataformas de monitoramento em tempo real; O Aprendizado de Máquina (*Machine Learning – ML*) em geociência é possível prever deslizamento de terra a parte de base de registro de chuvas e de registro de declividade de terrenos e solos; Aprendizado Profundo (Deep learning – DL) usa redes neurais artificiais identificando padrões de imagens de satélites e dados remoto capazes de identificar movimentação gravitacionais de massa; Sistemas Tecnológicos permite processar raciocínio humano e computacionais, analisando dados geológicos em bancos de informações já predefinidos e estruturados a serem consultado e estudos para tomada de ações e estratégias de prevenção dos desastres naturais.

O termo “área de risco geológico” é a relação entre a probabilidade de ocorrência de um evento geológico adverso e a magnitude de suas consequências socioeconômicas, esse evento podem provocar danos à sociedade, como inundações e deslizamentos de terra. Os danos geológicos são causados por eventos geológicos diversos ou pela interferência humana. As áreas de riscos são formadas por que a população não tem condições de moradias, e essas populações migram para área que sobram de terrenos mais baratos como áreas de encostas. Essas áreas inclinadas são ocupadas por elas com suas moradias. Para determinar a área de riscos primeiro é o meio físico como a geologia, tipo de solo e o modelo de inclinação das encostas que são os relevos e os tipos da ocupação, identificar se tem padrões de moradia de baixo padrão construtivo o qual são mais vulneráveis e suscetíveis a um deslizamento.

Tabela 1 – Comparação entre Gestão de Riscos e Gestão de Desastres.

Gestão de Riscos	Gestão de Desastres
Prevenção e Mitigação	Recuperação
Preparação	Resposta
Análise de Risco	Projeto de Reconstrução e Recuperação
Medidas de Redução de Riscos	Restabelecimento
Ações de Preparação e Monitoramento	Assistência Humanitária e Atendimento

Fonte: Autoria própria, 2025.

A Lei federal 12.608/2012 de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe das responsabilidades da União, Estados e Municípios quanto as responsabilidades de planejamento e medidas para a redução dos riscos e desastres realizando o monitoramento dessas áreas geológicas de riscos. Os movimentos gravitacionais de massa são movimento e fenômeno natural descendente de rocha, solos ou material orgânico, que se movimenta pelo efeito da gravidade, na encosta ocorre o fenômeno de forças estabilizadora provam a movimentação para o deslizamento já e forças resistentes tem o objetivo de manter a estabilidade da encosta ou do talude, essas movimentações de massas acontece na maioria em época com maior volume e de chuva, o excesso de água aumenta o peso específico o solo. Esses movimentos também são provocados pelo homem, seja na execução de escavação sem o acompanhamento técnico, autoconstrução, lançamento de lixo e entulhos nas encostas, lançamento de água e esgoto diretamente nas encostas causando erosões, remoção da vegetação contribui com encharcamento do solo.

Tabela 2 – Tipos de Riscos de Desastres Naturais e as Causas.

Tipo de Riscos	Causas
Enxurradas e Inundações	Volume de chuvas, transbordam rios e lagos, crescimento urbano e falta de assoreamento de rios, galerias de esgotos.
Erosões	Perda do solo por causa da água ou do vento.
Movimentação de Massa	Deslizamento de detritos e solapamentos de margens fluviais
Delizamento de terra	Movimentação de massa em encosta causado por grandes volumes intensos de chuvas e alterações no uso do solo ou falha geológicas
Subsidências	Afundamento do solo, associado a minerações extrações de água de aquíferos

Fonte: Autoria própria, 2025.

No Brasil esses fenômenos ocorrem com frequência, o monitoramento dessas áreas é um desafio que integram sistemas tecnológicos e informações geológicas, hidrológicas, climáticas e sociais para a prevenção de riscos. A IA permite simular cenários de futuros riscos conforme dados obtidos das condições climáticas, integram sensores em encosta e rios monitorando em tempo real e disparando alertas conferencias, computacional modela probabilidades de deslizamentos de terras e de massas a partir do volume internos de chuvas, Captura e processas imagens de satélites para detectar mudanças em vegetação e áreas já monitoradas comparando os cenários anteriores e os atuais.

O aumento do uso da IA na previsão de desastres naturais tem se expandido significativamente nos últimos anos em especial na área geológica para monitorar áreas vulneráveis. Assim este estudo comprova a viabilidade do uso da IA na prevenção de áreas de risco geológico. O SGB disponibiliza diversos sistemas como: RIgeo; GEOSSIT – Sítios Geológicos do Brasil; GeoSGB; Geologia.GIS; Sensoriamento Remoto e Geofísica; Mapa para Prevenção de Desastres; SIAGAS; RIMAS; Plataforma P3M e *Journal of the Geological Survey of Brazil* (JGSB).

Figura 6 – Serviços Geológico do Brasil. Fonte: SGB. Autor: sbg.gov.br, 2025.

Figura 7 – Serviços Geológico do Brasil. Fonte: SGB. Autor: sbg.gov.br, 2025.

Nas últimas décadas o monitoramento a prevenção de desastres naturais e riscos geológicos tem se expandido com o uso da Inteligência Artificial (IA) com a implementação e combinação de ferramentas como redes neurais, algoritmos de aprendizado de máquina e sistema de sensoriamento remoto que traz informações em tempo real dessas áreas mapeadas e monitoradas, assim reduzindo e antecipando possíveis eventos extremos e de riscos naturais e geológicos.

Deslizamentos de terra são provocados de acordo com a intensidade de chuva, tipo de solo, ausência na cobertura vegetal e o uso do solo, esses fenômenos são causados definidos pela topografia da região com o impacto climático e ambiental. A IA é primordial na contribuição para a prevenção desses eventos climáticos de desastres naturais provocando riscos geológicos, essa prevenção dar-se por meio de modelos de aprendizados de máquinas, que analisam séries temporais de precipitação e histórico de deslizamentos de terra e movimentações de massa gravitacional, já o uso das Redes neurais convolucionais, aplicadas em imagens de satélite para detectar alterações na estabilidade de encostas, e a utilização de Mapas de suscetibilidade automatizados, que combinam múltiplos fatores geológicos e hidrológicos para identificar áreas de maior risco geológicos.

Os estudos nacionais e internacionais, como os produzidos pelo Brasil com históricos das enchentes e desastres que ocorreram no Rido Grande do Sul e outros estudos da América Latina e Ásia, apresentaram que as classificações de algoritmos selecionados podem prever até 85% dos deslizamentos em áreas monitoradas, permitindo a emissão de alertas precoces e a adoção de medidas preventivas.

As inundações ocorrem com frequência e em sua maioria podem ser devastadoras, especialmente em regiões urbanas. O uso da IA é empregada para: Análise de coleta de dados pluviométrico e hidrológicos em tempo real, por meio de sensores de nível de lagos, rios e volumes de chuvas, a Modelagem preditiva com o estudo profundo, que estima o risco de inundação em regiões que já ocorreram desastres naturais e geológicos e regiões que são monitoradas para prevenção e monitoramento desses riscos geológicos. Assim a Integração com Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitem a visualização dinâmica das áreas afetadas.

Exemplo de cases de sucesso são as Cidades inteligentes, como Houston e Tóquio, ambos utilizam a IA no monitoramento e na prevenção de alerta precoce, assim reduzindo e evitando desastres naturais e geológicos com vítimas evitando perdas humanas. No Brasil já está sendo realizado monitoramento dessas áreas por meio de sensores o qual são coletados os dados das chuvas como volumes pluviométricos, com esses dados podem ser traçar estratégias para mitigar os riscos geológicos e climáticos.

A IA é utilizada também para identificar áreas com erosões e análises e monitoramento de movimentos de massa gravitacionais. Essa atividade é por meio de coletar de Processamento de imagens de satélite, drones e aparelhos de escanes, identificando alterações na cobertura vegetal e na topografia, assim disparando alertas automatizados sobre possíveis perigos e riscos, informando a comunidades e para a gestão pública e de segurança sobre riscos iminentes.

Outros estudos em pesquisa que ocorreram em diversas áreas do litoral o que apresentam que o uso da IA traz benefícios como a identificação de áreas de riscos, prevendo até meses antes do desastre ocorrer, assim esses dados são usados para a gestão pública preparar estratégias de evacuação dessas áreas, e até mesmo soluções de engenharia de infraestruturas como contenções e melhor decisão do planejamento urbano dessas cidades e regiões.

Essa integração cria modelos precisos, mostrando os riscos em tempo real para melhor tomada de decisão, esses modelos são por meio de Imagens de satélite de alta precisão e resolução; análises de dados climáticos, esses dados são usados para projeções futuras como: Informações socioeconômicas sobre ocupação das áreas de riscos e qualidade do solo.

As principais limitações que a implementação e o uso da Inteligência Artificial na prevenção de desastres naturais e geológicos, são a falta e a limitações de ferramentas técnicas que possam ter eficácia nas coletas desses dados a serem processados em máquinas de ultimas geração, como o uso de computadores e softwares de ponta. A qualidade dos modelos de IA depende da disponibilidade de dados confiáveis.

Neste contexto de riscos geológico e monitoramento e prevenção, não é somente a realidade do Brasil a falta e escassez de disponibilidades de recursos de mão de obra qualificada e de equipamentos de última geração, mas também diversos países em desenvolvimento enfrentam falta de dados históricos sobre o tema desastres; há também a preocupação de Sensores e estações meteorológicas que são limitados ou de baixa resolução, dificultando a análise precisa; falta de confiabilidade dos dados coletados de diversas fontes, falta de assertividade de programação de algoritmos sem informações precisas, muitas dessas regiões são carentes dessas tecnologias como servidores de última geração com alto poder de processamento; falta de disponibilidade de internet de alta velocidade para integrar sensores e dados em tempo real; Recursos financeiros para aquisição e manutenção de tecnologias. Essas limitações atrasam a identificação dos dados para gerar um possível alerta precoce com as coletas de dados por meio da IA.

Figura 8 – Desastre Natura RS. Fonte: ChatGPT. Autor: ChatGPT, 2025.

Figura 9 – Deslizamento de Terra RS. Fonte: ChatGPT. Autor: ChatGPT, 2025.

Figura 10 – Inundações e Enchentes RS. Fonte: ChatGPT. Autor: ChatGPT, 2025.

3. Método

Neste estudo a metodologia combina pesquisa por meio de bibliografias, análises qualitativas e exploratória, análise documental, com o objetivo de entender os desafios e oportunidades da implementação da Inteligência Artificial (IA) no monitoramento e na prevenção de áreas de riscos geológicos e avaliando os impactos climáticos e ambiental. O modelo da pesquisa é qualitativo e exploratória, busca identificar as tecnologias de prevenção dos desastres e avaliar soluções para mitigar esses impactos geológicos, assim mapeando tendências futuras que poderão ocorrer e envolvendo a gestão públicas para solucionar esses possíveis problemas com inovações de infraestruturas de engenharia de obra civil.

O levantamento bibliográfico por meio de reportagens e históricos dos últimos anos de desastre climáticos que ocorreram no Brasil em especial no Rio Grande do Sul, com enchentes e inundações e deslizamento de terra que ocorreu no Litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro em áreas de riscos geológicos. A seleção do estudo, foram a abordagem da utilização da IA no monitoramento de inundações, deslizamentos de terra, acompanhamos de erosões e a integração de sensores em drones.

A análise dos dados é planejada em três passos como: Coleta Organizações dos Dados, classificando as informações qual tipo do risco geológicos e assim definir qual tecnologia será aplicada para mitigar o impacto; Definição do tema do escopo, definir as técnicas, limitações e barreiras e por fim; Interpretação dos dados, definir o objetivo do estudo e identificar lacunas e as oportunidades e desafios para causar menor impacto possível para a área de risco e para as pessoas que vivem nessas regiões.

As principais ferramentas utilizadas nessa pesquisa foram Drones com sensores, para coletar os dados em tempo real; Plataforma de sensores, transmite imagens de satélites em alta precisão e resolução, Tecnologia e Software a ser utilizado para melhor precisão, como dados de sites geoespaciais e geoprocessamentos o qual já possuem mapeados algumas áreas de risco de interesse coletivo, e por fim a escolha do Sistema de Informação Geográfica para mapear as áreas e delimitar graus de riscos. As principais barreiras foram a falta de informações e dados primários das regiões de riscos, falta de recursos para aquisições de equipamentos de tecnologias para aprimorar as coletas de dados e informações, apesar dessas limitações a abordagem do uso da IA no monitoramento e na prevenção de riscos geológicos possui fundamentos para a implantação futura para melhorar na velocidade de resposta e da solução encontradas para salvar vidas, pessoas de área de risco geológicos.

4. Resultados

Os resultados apresentam que a IA é de grande importância na redução e acompanhamento dos desastres geológicos e climáticos, capacidade de resposta de imediato prevenindo riscos e soluções, para o sucesso e a eficácia dessas ações são necessários a qualidade da coleta de dados e dos equipamentos de tecnologias atualizados, capacitação das equipes e participação do poder público. Podem classificar os resultados como: integração tecnológica como a eficácia dos sensores, drones, sistemas de informações geográficas, que permitem mapeamento de vídeos e fotos aéreas facilitando as análises e transmitindo informações em tempo real sobre umidade do solo, deslizamento de terra, movimentações de encostas e níveis de rios. Essa integração permite que o sistema notifique precocemente as autoridades e população sobre a previsão do tempo e quais regiões estão com risco e alerta. Essa parceria com a Defesa Civil ajuda a orientar pessoas a saírem de áreas de riscos.

Já a eficiência no monitoramento os estudos indicam modelos de IA que conseguem prever eventos climáticos e geológicos com alta precisão superior aos métodos tradicionais por exemplo: Inundações identificando por meio de redes neurais, assim antecipando as informações de níveis de rios e volume de chuva, Deslizamento de terra, a programação lógica consegue acertar cerca de 75% a

95% das áreas de riscos, Além disso, é possível analisa imagens de satélite que detectam erosões para que tenham intervenções para estabilizar essas erosões.

Apesar dos resultados positivos, ainda há barreiras como a escassez de dados confiáveis, falta de tecnologia, falta de pessoas capacitadas em tecnologia e em geologia e o custo considerável na implementação dos equipamentos e de sua manutenção.

No entanto, o uso da IA em desastre geológicos e climático tem impacto social relevantes, seja da redução de perda de vidas humanas e materiais em especial em área veneráveis, inclusão de pessoas para fazer o monitoramento local, e o planejamento urbano para definições de polícia públicas para trazer segurança para essas pessoas que moram nesses locais de riscos.

Figura 11 – Monitoramento usando Drone com IA. Fonte: ChatGPT. Autor: própria do autor, 2025.

Figura 12 – Monitoramento de Inundações usando Drone com IA. Fonte: ChatGPT. Autor: própria do autor, 2025.

5. Discussões

Os resultados dos dados evidenciam que a Inteligência Artificial (IA) é fundamental na prevenção e no monitoramento de áreas de riscos geológicos, mas também o uso dela apresenta desafios a serem superados para sua implementação. Os métodos tradicionais desse monitoramento como, análise de monitoramentos em mapas de monitoramentos hidrológicos, visualização em campo e coleta de dados, essas limitações são processadas e coletados dados na limitação da velocidade, com isso gera atrasos e levantamentos duvidosos quanto a área total a ser analisada em toda a sua extensão para garantir a cobertura geográfica, e a confirmação das informações de monitoramentos em diversas fontes de informações algumas não seguras, assim comprometendo a efetividades das análises para a melhor tomada e decisão e ação por parte do poder públicos e de resposta e atendimento a poluição que se encontra em área de riscos geológicos. No entanto, a IA permite entregar sistemas capazes de emitir informações e alertas antecipados de previsão de riscos geológicos, identificar eventos que sem o uso dessas tecnologias não seriam possíveis de identificar

manualmente, somente por meio de equipamentos e sensores intriguados em sistemas e softwares de alta velocidades de captura de grandes volumes de informações.

No entanto para o bom desempenho da IA requer profissionais qualificados e infraestruturas de tecnologias que sejam capazes de interpretar e definição de alta qualidades do material de entrada que está sendo armazenados em tempo real.

O estudo comprova que existem limitações quando ao uso da IA apesar dos avanços tecnológicos, dá dificuldades em integrar tipos de sensores, falta de atualização na programação lógica desses sensores para detectar ações conforme as variações e mudanças climáticas e urbana e pôr fim a ausência de padrões de dados coletados em geoespaciais. Além disso, é um desafio encontrar mecanismo para garantir a privacidade dos dados georreferenciados de população vulneráveis, para que não ocorra exclusão social dessa população que mais necessitam de ações se interferência por parte do poder público. Garantindo a transparência em caso haja necessidade em disparar alerta sonoros de evacuação em áreas de riscos geológicos.

A IA trabalha em parceria com a integrações das áreas da engenharia, geologia, hidrologia, políticas públicas e social, é primordial a parceria dessas áreas para melhor planejamento estratégico para mitigação dos riscos, rastrear população m área vulneráveis e aprovar previsões de fenômenos climáticos validando a confiabilidade dos modelos de análises geológicos.

As discussões apresentam exemplos de IA para o futuro como: o uso de IA generativa simulações de locais de riscos, integração de sensores com captura e atualização em tempo real desses eventos climáticos e geológicos, assim disparando alerta mais precisos e acessíveis a todos por meio de aplicativos móveis acessíveis a toda a população. Para garantir essa precisão é necessários investimentos em capacitação tecnológica e qualificação profissional das pessoas que vão atuar no monitoramento e prevenção. Portanto, os resultados reforçam que a implementação da IA garante múltiplos fatores na viabilidade da necessidade que combine a tecnologia e a geologia para mitigar os riscos.

A eficiência da IA estão dentro dos modelos de sistemas integrados de monitoramento , , redes neurais e aprendizado de máquina , ambos apesentam capacidade de identificar fenômenos como movimentação de massa gravitacional, abertura de fendas e movimentações de taludes , encosta, erosões , inundações e deslizamentos de terra, por meio da integração da internet das coisas com sensores capazes de transmitir informações de geoprocessamento por captura de imagens por satélites , assim emitindo alertas e reduzir os impactos e agilidades em resposta aso possíveis impactos dando maior segurança para a população e as equipes que estão trabalhando nesses locais de riscos. Apesar dos desafios da eficácia da IA , ainda sim é limitada por dados as vezes não confiáveis, e a necessidade d atualizações desse sensores e equipamentos tecnológicos e mudança constante das áreas de risco com construções urbanas e interferência da auto construção de moradias em área de riscos geograficamente como construções em encosta e área de mangue ou em área de preservação ambiental com terrenos em declividade, quanto mais íngreme maior é o risco geológico e o escorregamento de massa geológica.

Com base na pesquisa e nos resultados e discussões, recomenda-se: qualificar colaboradores na análise de dados geológicos na gestão de risco, investir em sensores e infraestruturas tecnológica. Em conclusão, a IA é uma opção inovadora para o monitoramento de áreas de risco geológico, aumentando a assertividade nas previsões e ações para redução desses impactos. O seu resultado depende de investimentos em tecnologia, a IA quando implementada e estruturada os ganhos são reais quando a melhor capacidade de gestão de risco geológicos e desastres naturais causado pela ação do homem.

6. Referências

- Agrawal, R., Singh, D. *Artificial Intelligence Techniques for Early Warning Systems in Disaster Management. Journal of Geoscience and Environment Protection*, v. 8, p. 15-33, 2020.
- Brasil, Ministério do Desenvolvimento Regional. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Brasília: MDR, 2019.
- Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- LI, X.; Wu, C. *Machine Learning Approaches for Landslide Susceptibility Mapping. Engineering Geology*, v. 245, p. 1-15, 2018.
- Pereira, L.; Costa, R. O Papel da Inteligência Artificial na Prevenção de Desastres Naturais no Brasil. *Revista de Gestão e Tecnologia*, v. 18, n. 2, p. 55-70, 2021.
- Santos, F.; Oliveira, M. Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica e IA na Gestão de Riscos Naturais. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 13, n. 6, p. 2120-2137, 2020.
- Undrr. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022*. Geneva: United Nations, 2022.
- Zhang, Y.; LI, X.; Wang, C. *Applications of Artificial Intelligence in Geological Hazard Prediction. Natural Hazards*, v. 102, n. 1, p. 1-25, 2020.
- Kavzoni, M.; Hosseini, S. *Data-Driven Landslide Prediction Using Machine Learning Algorithms. Environmental Earth Sciences*, v. 79, p. 1-18, 2020.
- Yang, T.; CHEN, Q. *Integrating IoT and AI for Flood Monitoring and Early Warning. Sensors*, v. 22, n. 4, p. 1-20, 2022.